

**COMPARATIVE-MYTHOPOETIC ANALYSIS OF THE IMAGES OF THE QUEEN
AND THE PHOENIX****Chinikulov Otabek Saydazimovich**Researcher at the Samarkand State Institute of Foreign Languages,
otabekchin@gmail.com, tel.: +998913164404**QOQNUS VA FENIKS OBRAZLARINING QIYOSIY-MIFOPOETIK TAHLILI****Chinikulov Otabek Saydazimovich,**Samarqand davlat chet tillar instituti tadqiqotchisi,
otabekchin@gmail.com, tel.: +998913164404

Annotatsiya: Mazkur maqolada Sharq mifologiyasidagi Qaqnus va G'arb mifologiyasidagi Feniks obrazlarining genezisi, mifopoetik mohiyati hamda badiiy-falsafiy talqinlari qiyosiy aspektda tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida ushbu afsonaviy qushlarning kelib chiqishi, ramziy ma'nolari va adabiy an'analardagi funksional xususiyatlari tahlil qilinadi. Qaqnus obrazining Sharq mumtoz adabiyotida, xususan, hayot baxsh etish yoki qayta tug'ilish, tasavvuf falsafasi bilan bog'liq holda fano, baqo, ruhiy poklanish va komillikka erishish g'oyalarini ifodalashi yoritilgan. Feniks obrazining esa qadimgi Misr, Yunon-Rim hamda xristian madaniyatidagi qayta tug'ilish, abadiylik, kosmik davriylik va ilohiy tirilish ramzi sifatidagi talqinlari ochib berilgan. Shuningdek, har ikki obrazning arxetipik asoslari, o'xshash va farqli jihatlari K.G.Yungning arxetiplar nazariyasi nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari qaqnus va feniks timsollarining insoniyat badiiy tafakkuridagi universal o'lmaslik, yangilanish va ma'naviy yuksalish g'oyalarini ifodalovchi muhim mifologik obrazlar ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: qaqnus, feniks, mifologiya, mifopoetika, arxetip, tasavvuf, fano, baqo, qayta tug'ilish, ramz, afsonaviy qush, qiyosiy adabiyotshunoslik, tahlil.

Аннотация. В данной статье в сравнительном аспекте исследуются генезис, мифопоэтическая сущность и художественно-философские интерпретации образов Какнуса в восточной мифологии и Феникса в западной мифологии. В ходе исследования анализируются происхождение этих мифологических птиц, их символические значения и функциональные особенности в литературных традициях. Освещается роль образа Какнуса в восточной классической литературе, особенно в контексте суфийской философии, где он выражает идеи фана (самоотречения), бака (вечного бытия), духовного очищения и достижения совершенства. Раскрываются интерпретации образа Феникса как символа возрождения, вечности, космической цикличности и божественного воскресения в древнеегипетской, греко-римской и христианской культурах. Кроме того, архетипические основы обоих образов, их сходства и различия анализируются с точки зрения теории архетипов К. Г.Юнга. Результаты исследования показывают, что образы Какнуса и Феникса являются важными мифологическими символами, воплощающими универсальные идеи бессмертия, обновления и духовного возвышения в художественном мышлении человечества.

Ключевые слова: Какнус, Феникс, мифология, мифопоэтика, архетип, суфизм, фана, бака, возрождение, восточная литература, западная литература, символ, мифологическая птица, сравнительное литературоведение.

Abstract. This article comparatively examines the genesis, mythopoetic essence, and artistic-philosophical interpretations of the images of Qaqnus in Eastern mythology and the Phoenix in Western mythology. The study analyzes the origins of these legendary birds, their symbolic meanings, and their functional characteristics within literary traditions. Particular

attention is paid to the image of Qaqnus in Eastern classical literature, especially in relation to Sufi philosophy, where it symbolizes the concepts of fana (self-annihilation), baqa (eternal existence), spiritual purification, and the attainment of perfection. The article also explores interpretations of the Phoenix as a symbol of rebirth, eternity, cosmic cyclicalness, and divine resurrection in Ancient Egyptian, Greco-Roman, and Christian cultures. Furthermore, the archetypal foundations, similarities, and differences of both images are analyzed through the lens of C. G. Jung's theory of archetypes. The findings demonstrate that Qaqnus and the Phoenix are significant mythological symbols embodying the universal ideas of immortality, renewal, and spiritual elevation in the artistic consciousness of humanity.

Keywords: Qaqnus, Phoenix, mythology, mythopoetics, archetype, Sufism, fana, baqa, rebirth, Eastern literature, Western literature, symbol, mythical bird, comparative literary studies.

Kirish: Mifologik tafakkur insoniyat madaniyatining eng qadimiy, shu bilan birga, eng barhayot shakllaridan biridir. Insoniyat o'zining ibtidoiy dunyoqarashidan boshlab bugungi yuksak texnologik sivilizatsiyasigacha bo'lgan murakkab taraqqiyot yo'lida doimo ramzlar va arxetiplar vositasida fikrlab kelgan. Ramzlar olamida qush obrazi alohida o'ringa ega. Zero, qushlar erkinlik, ozodlik, samoviy kengliklar hukmroni, ilohiy xabarchilik va ruhning (transsendent) insoniy tajriba, sezgi va oddiy idrok chegaralaridan tashqarida bo'lgan, bilish qiyin yoki imkonsiz bo'lgan narsa tabiati bilan bevosita assotsiatsiya (birlashadi) qilinadi. Qush obrazlari orasida olov ichida yonib, o'z kulidan qayta tug'iluvchi universal qush xarakteri alohida fenomenal tabiatga ega¹.

Sharq mifologiyasidagi Qaqnus hamda G'arb va Antik dunyo madaniyatidagi Feniks obrazlari mohiyatan bitta asosiy arxetipning ikki xil madaniy-sivilizatsiyaviy dunyodagi o'xshash talqini hisoblanadi. Biroq, ularning tashqi o'xshashliklari ortida chuqur va o'ziga xos milliy-madaniy, diniy-falsafiy va lirik-estetik tafovutlar mavjud. Sharq adabiyoti, xususan, fors-tojik va o'zbek mumtoz she'riyatida Qaqnus tasavvufiy ramzlar bilan nihoyatda boyitilgan bo'lsa, G'arb madaniyati va adabiyotida Feniks kengroq talqin etilgan, deb hisoblanadi.

Zamonaviy adabiyotshunoslik va mifopoetikada Sharq va G'arb badiiy tafakkurining mushtarak hamda farqli jihatlarini arxetipik darajada tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Qaqnus va Feniks obrazlarini qiyosiy tahlil qilish orqali biz ikki buyuk madaniy hududning adabiy aloqalari haqida ma'lumotlar olish imkoniga ega bo'lamiz.

Qaqnus va Feniks obrazlarining paydo bo'lish manbalarini aniqlash, ularning afsona va asotirlar orqali o'sha xalqni idrok etish, xalq tafakkuri durdonalarini tadqiq etish va keng o'rganish imkoniga ega bo'lamiz.

Asosiy qism: Qaqnus (qoqnus, qo'qnus, quqnus, qaqnos) Sharq va G'arb mifologiyalarida uchraydigan afsonaviy qush bo'lib, o'zini olovda kuydirib, kulidan qayta tirilishi haqidagi rivoyatlari bilan mashhur. Arab va fors manbalarida "quqnus", "qaqnos", turkiy xalqlar folklorida esa "qaqnus", "qo'qnus" shakllarida uchraydi. Qaqnus Sharq, xususan, fors, arab va turkiy xalqlar mifologiyasi hamda klassik adabiyotidagi eng jozibali, sirli obrazlardan biri hisoblanadi. Etimologik jihatdan ushbu so'zning kelib chiqishi qadimgi yunoncha "kyknos" (qush, oqqush) so'ziga borib taqalishi haqidagi farazlar mavjud bo'lsa-da, Sharq madaniy muhitida u butunlay boshqa lisoniy va semantik evolutsiyani boshdan kechirdi². Sharq lug'atnavislik an'anasida, masalan, "G'iyos ul-lug'ot" va "Burhoni qote" kabi fundamental asarlarda Qaqnusga shunday ta'rif beriladi: "U shunday bir qushdirki, tumshug'ida uch yuz oltmish teshik (nay) bor bo'lib, har bir teshikdan alohida bir yoqimli ovoz, kuy taraladi".

Farididdin Attor "Mantiq ut-tayr"da aytishicha, Qaqnus Hindistonda yoki baland tog'larning cho'qqisida yolg'iz yashaydi. Uning jufti bo'lmaydi va umri nihoyatda uzoq – ming yil deb belgilanadi. Qaqnus hayotining oxirida, o'z o'limini yaqinligini his qilganda, juda ko'p quruq o'tin

¹ Гусев В.А. Мифопоэтика как система. – М.: "Наука", 2012. – С. 45

² Nizomiy Ganjaviy. Kulliyot. – Tehron: "Amir Kabir", 1384. 112-b.

va shox-shabbalarni bir joyga to'playdi. So'ngra uning ustiga o'tirib, tumshug'idagi uch yuz oltmish teshikdan mislsiz g'amgin, sersoiz va ilohiy kuy tarata boshlaydi. Bu kuyni eshitgan barcha hayvonlar va qushlar sehrlanib, uning atrofiga yig'iladilar. Qaqnus o'z kuyining eng yuqori, eng ehtirosli nuqtasiga yetganda, uning tumshug'idan va nafasidan olov sachraydi yoki musiqiy tebranishlarning shiddatidan to'plangan o'tinlar alanganib ketadi. Natijada qush o'z-o'zidan yonib, kulga aylanadi. Tez fursatda ushbu issiq kul ichidan yangi bir tuxum yoki kichik bir Qaqnus bolasi dunyoga keladi. Bu jarayon mifologiyada cheksiz hayot va o'lmaslik ramzi bo'lib xizam qiladi.

Qaqnus obrazi ko'pincha ichki poklanish, ruhiy yuksalish va ma'naviy transformatsiya (inson yoki butun bir jamiyatning dunyoqarashi, qadriyat tizimi, e'tiqodi, axloqiy mezonlari va ichki ruhiy holatining tubdan, sifat jihatidan o'zgarishi) jarayonlarini ifodalaydi. Biz bu qushning tumshug'idagi 360 ta teshiklar tasodifiy emasligini ko'ramiz. Qadimgi Sharq astronomiyasi va taqvim tizimida 360 raqami bir yillik (vaqt) doirani, ya'ni vaqtning to'liq siklini anglatgan. Demak, Qaqnus o'z vujudida vaqt va makonning butun bir mikrokosmik modelini tashiydi. Uning kuylashi esa borliqning ritmini, kosmik garmoniyani anglatadi. Musiqa orqali o'zini olovga topshirish esa moddiy borliqdan voz kechib, mutloq va sof energiyaga, ruhga aylanish aktidir³.

Mumtoz adabiyotda Qaqnus va tasavvufiy ramzlar tizimi Sharq mumtoz she'riyatida, ayniqsa, tasavvuf falsafasi shakllangandan keyin Qaqnus obrazi mutlaqo yangi, hal qiluvchi mazmun kasb etdi. Buning eng yorqin misolini Farididdin Attorning "Mantiq ut-tayr" dostonida ko'rishimiz mumkin. Attor dostonida Solih (haqiqat yo'lovchisi) timsolida turli qushlarni tasvirlar ekan, Qaqnus hikoyatiga alohida fasl bag'ishlaydi. Attor talqinida Qaqnus bu ishq yo'lida o'zini fano qilgan oshiqlik ramzidir.

Alisher Navoiy ijodida ham Qaqnus ramzi keng qo'llaniladi. Navoiy o'zining "Lison ut-tayr" dostonida Attor an'anasini davom ettirib, Qaqnusning musiqiy va fojiviy tabiatini yanada chuqurlashtiradi. Navoiy g'azallarida va dostonlarida oshiq ko'pincha o'zini Qaqnusga o'xshatadi. Oshiqning ko'ksidagi dog'lar, hasratli oh-nolalari Qaqnusning tumshug'idagi teshiklardan chiquvchi kuylarga qiyoslanadi. Oshiqning hijron o'tida yonishi esa Qaqnusning o'zini kulga aylantirishi bilan parallel ravishda talqin etiladi. Yosh Qaqnusning dunyoga kelishi esa hayot davomiyligini, ishq-muhabbat abadiyligini anglatadi.

Navoiy talqinida Qaqnus oddiy afsonaviy qush emas, balki ilohiy ishq yo'lida o'zligini qurbon qiluvchi, foniy dunyo bilan vidolashib, ma'naviy qayta tug'ilish sari intiluvchi o'ziga xos qiyofa sifatida tasvirlangan⁴. Sharq manbalarida Qaqnusning tumshug'idagi ko'plab teshiklar va ulardan turli ohanglar, sadolar taralishi haqidagi rivoyatlar uchraydi. Navoiy ushbu afsonaviy xususiyatni oshiq qalbidagi iztirob, hijron va armonlarni ifodalovchi poetik vositaga aylantiradi⁵.

Shoir nazarida oshiqning ko'ksidagi jarohatlar, qalbidagi dard va hasratlar xuddi Qaqnus tumshug'idagi teshiklardan chiqayotgan turli ohanglar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bu ohanglar tashqi musiqa emas, balki ishq dardidan qalbdagi tug'ilgan ruhiy nola va ma'naviy iztirob sadolaridir. Navoiy g'azallarida oshiq ko'pincha o'zini Qaqnusga qiyoslaydi. Bu qiyos orqali ishqning ikki muhim jihati – iztirob va kamolot bir-biri bilan uyg'unlashadi.

Oshiqning hijron tufayli chekayotgan azoblari, uning ko'nglida alanganayotgan muhabbat o'ti Qaqnusning o'zini yondirib kulga aylantirishi bilan mushtarak ma'noda talqin qilinadi. Tasavvuf falsafasiga ko'ra, inson ilohiy haqiqatga yetishishi uchun avvalo, o'z nafsini yengishi, dunyoviy istaklardan voz kechishi va ma'naviy jihatdan yangilanishi lozim. Shu jihatdan Qaqnusning o'z olovida yonib, keyinchalik kulidan qayta dunyoga kelishi haqidagi afsona tasavvufdagi «fano» va «baqo» tushunchalarining badiiy ifodasi sifatida namoyon bo'ladi⁶.

³ Alisher Navoiy. Asarlar. 20 jildlik. J. 10. – Toshkent: "Fan", 1992. 88-b.

⁴ Komilov N. Tasavvuf. – T.: "Movarounnahr", 2009. 214-218-bb.

⁵ Muhammad G'iyosiddin. G'iyos ul-lug'ot. – Tehron: "Amir Kabir", 1377 h.sh. – J. 2. – B. 1253.

⁶ Komilov N. Tasavvuf yoki komil inson axloqi. – T.: "Yozuvchi", 1996. 96-101-bb.

«Lison ut-tayr» dostonida Qaqnus obrazi boshqa afsonaviy qushlar qatorida inson ruhining komillikka intilish yoʻlini ifodalovchi ramz sifatida talqin etiladi. Qushlarning Simurgʻni izlab qilgan safarida har bir qush maʼlum bir insoniy sifat yoki ruhiy holatni ifodalaydi. Qaqnus esa ishq va izzat orqali poklanish, oʻzligini qurbon qilish va ruhiy yangilanish timsoli sifatida namoyon boʻladi⁷.

Navoiy ijodida Qaqnus ramzining yana bir muhim jihati uning sanʼat va ijod bilan bogʻliqligidir. Sharq manbalarida musiqa ilmining paydo boʻlishi Qaqnus sadolari bilan bogʻlanishi haqidagi rivoyatlar mavjud. Navoiy ushbu tasavvurni yanada rivojlantirib, haqiqiy sanʼat va sheʼriyatning manbai ham qalb dardi va ruhiy kechinmalar ekanligini taʼkidlaydi⁸. Natijada Qaqnus obrazi ishq, sanʼat, ruhiy kamolot va abadiy hayot gʻoyalarini oʻzida mujassamlashtirgan murakkab badiiy-falsafiy timsol darajasiga koʻtariladi.

Gʻarb sivilizatsiyasida Feniks deb ataluvchi qushning ildizlari qadimgi Misr sivilizatsiyasiga, aniqrogʻi, Bennu qushi haqidagi mifologiyaga borib taqaladi. Bennu qushi koʻpincha kulrang yoki koʻk rangli turna (yoki laylak) shaklida tasvirlangan va u Quyosh xudosi Ra, shuningdek, qayta tugʻilish va oʻliklar dunyosi xudosi Osiris bilan uzviy bogʻliq boʻlgan. Misrliklar tasavvurida Bennu Nil daryosining toshishi (bu hayot va unumdorlik ramzi boʻlgan) hamda har tong quyoshning qayta chiqishi bilan fikran umumiylikni kasb etadi. Geliopolis (Quyosh shahri) shahrida Bennu xudosi atab muqaddas ibodatxonalar qurilgan⁹. Gʻarb mumtoz adabiyotida Feniks afsonaviy, ramziy qush obrazi sifatida ulugʻlangan va bu qarashlar zamonaviy Gʻarb ommasi ongida muhrlangan boʻlib, oʻzgacha etiqod, qarash, yondashuv bilan tilga olinadi.

Qadimgi yunon tarixchisi Gerodot miloddan avvalgi V asrda Misrga sayohat qilganidan soʻng, ushbu qush haqidagi maʼlumotlarni antik dunyoga yoydi va uni ilk bor Feniks deb atadi. Gerodotning yozishicha, u qushning oʻzini koʻrmagan, faqat rasmlarini tomosha qilgan. Uning tasvirlashicha, Feniks oltin va qizil patli, shakli va oʻlchami jihatidan burgutga oʻxshash ulugʻvor qushdir. Gerodot taʼkidlaydigan eng muhim jihat shundaki, Feniks har 500 yilda bir marta oʻz otasining jasadini mirra (muqaddas smola) bilan qoplangan tuxum shaklidagi idishga solib, Misrdagi Quyosh ibodatxonasiga olib keladi va dafn etadi.

Keyinchalik yozuvchi Pliniy Katta, shoir Ovidiy Nazon, tarixchi Korneliy Tatsit kabi qadimgi Rim ulamolari Feniks mifini yanada kengaytirgan va unga oʻz-oʻzini yoqish xususiyatini qoʻshishgan. Feniks esa koʻproq davriy ravishda qayta tugʻilish modeli bilan bogʻlanadi. Gʻarb anʼanasida Feniks individual lirik qaygʻudan koʻra, obʼektiv vaqt, imperiya barqarorligi va koinotning buzilmas qonuniyatlari timsoli sifatida talqin etilgan.

Ovidiy oʻzining mashhur “Metamorfozalar” asarida Feniksning hech qanday don yoki giyoh bilan oziqlanmasligini, balki (oʻsimliklar asosan, ninabargli daraxtlardan ajralib chiqadigan yoki kimyoviy yoʻl bilan olinadigan, havoda qotish xususiyatiga ega boʻlgan yopishqoq, qovushoq modda) xushboʻy smola, kashnich sharbati bilan yashashini, besh yuz yil yashaganidan soʻng, baland palma daraxtining tepasiga xushboʻy shoxchalardan uya qurib, oʻsha yerda hayotdan koʻz yumishini, uning tanasidan esa yangi kichik Feniks unib chiqishini yozadi¹⁰.

Antik dunyo falsafasida, xususan, stoitsizm oqimida olov borliqning asosini ifodalovchi tushuncha, jonlantiruvchi kuchi va ayni paytda koinotni tozalovchi vosita deb hisoblangan. Koinotning paydo boʻlishi talqiniga koʻra, dunyo davriy ravishda buyuk olov ichida halok boʻladi va keyin yana oʻsha olovdan sof, yangi dunyo qayta tugʻiladi. Feniks qushi ana shunday tadqiqotchilar uchun ushbu kosmik jarayonning ideal jonli modeli boʻlib xizmat qildi. U

⁷ Attor F. Mantiq ut-tayr. – Tehron: “Zavvor”, 1383 h.sh. 188-192-bb.

⁸ Bertels Y.E. Navoiy va Attor. – T.: “Fan”, 1965. 84-89-bb.

⁹ Herodotus. The Histories. Translated by A.D. Godley. – Cambridge: “Harvard University Press”, 1920. – Book II, Ch. 73.

¹⁰ Ovid. Metamorphoses. Translated by A.S. Kline. – Indiana University Press, 2004. – Book XV, ll. 391–402.

dunyoning yo‘q bo‘lishi va qayta yaralishini shaxsiy hayot darajasida namoyon etuvchi kichik g‘oya edi.

O‘rta asrlarga kelib, ilk xristianlik ta‘limoti Feniks obrazini o‘zlashtirdi va unga yangi diniy-aqidaparastlik mazmunini berdi. Ilk xristian matnlaridan biri bo‘lgan “Fiziolog” asarida va keyinchalik cherkov otalari (masalan, Rimlik Kliment, Tertullian) asarlarida Feniks Iso Masihning o‘lib, uch kundan keyin qayta tirilishi ramzi sifatida talqin etildi. Feniksning pokizaligi, jinsiy aloqasiz, faqat o‘z-o‘zidan yaralishi esa Bibi Maryamning bokiraligiga qiyoslandi¹¹.

Shunday qilib, G‘arb dunyosida Feniks dunyoviy va ilohiy hokimiyatning, shuningdek, abadiy yosharishning ramzi bo‘lib qoldi. Rim imperatorlari o‘z tangalarida Feniks tasvirini zarb qildirib, “Roma Aeterna” (Abadiy Rim) g‘oyasini targ‘ib qilishgan. O‘rta asr alkimyosida esa Feniks “Falsafa toshi”ni yaratishning yakuniy bosqichi – moddaning qizil rangga kirishi va eng yuqori mukammallikka yetishish jarayonini ifodalagan.

Qiyosiy tahlil natijasida har ikki obrazning arxetipik asoslari ochib beriladi. K.G.Yungning analitik psixologiyasiga ko‘ra, o‘zini olovda yoquvchi qush insoniyat jamoaviy behushlik tarkibidagi “o‘zlik” arxetipining ko‘rinishidir. Ham Qaqnus, ham Feniks struktura jihatidan quyidagi o‘xshash zanjirga ega: yolg‘izlik → uzoq umr → o‘limning muqarrarligini his qilish → material yig‘ish (o‘tin, xushbo‘yliklar) → olov va yonish → kul → qayta yaralish. Ushbu universal zanjir inson hayotini va tabiat qonunining davomiyligini aks ettiradi.

Biroq, ularning funksional va semiotik (belgi) jihatlarida jiddiy farqlar ko‘zga tashlanadi. Birinchidan, Qaqnus musiqiy qushdir. Uning o‘limi va yonishi chuqur lirik, hissiy va estetik fojia shaklida kechadi. Qaqnus kuylaydi, nolalar qiladi, uning o‘limi borliqni yig‘latadi. Feniksda esa musiqa unsur deyarli yo‘q yoki ikkinchi darajali. Feniks ko‘proq vizual go‘zallikka, quyosh nurlarining yorqinligiga, oltin va arg‘uvon rangli patlarga ega ulug‘vor qush sifatida talqin etilgan. Sharq Qaqnusida eshitish (audial) semantikasi, G‘arb Feniksida esa ko‘rish (vizual) semantikasi ustunlik qiladi. Ikkinchidan, Qaqnusning tumshug‘idagi 360 ta teshik uning kuylari va faryodlari manbai bo‘lib, u insonning ichki kechinmalari, qalb og‘riqlari va ishq azobini ifodalashga xizmat qiladi. Feniks esa ko‘proq intellektual va ratsional ramz bo‘lib, u tabiat qonunlari, nasroniylik aqidalari yoki davlatning siyosiy barqarorligini ifodalash uchun qo‘llanilgan¹².

Yuqoridagi fikrlarni quyida solishtirma jadval ko‘rinishiga keltirdik:

Xususiyati	Qaqnus	Feniks
Asosiy ramz	Ishq dardi, musiqiy ohang, fidoiylik	Abadiyat, quyosh, g‘alaba, yangilanish
Tumshug‘i	360 ta teshikli, nay kabi kuy chaladi	Oddiy qush tumshug‘i (burgutsimon)
Olovning manbasi	Ichki dard, g‘amgin kuy ehtirosidan	Tashqi quyosh nuri va xushbo‘y o‘tlar
Qayta tiklanish shakli	Kul ichidan chiqqan tuxumdan yangi polapon ochiladi	Kul ichidan chiqqan qurt, lichinkadan qush rivojlanadi yoki o‘zi yosharadi
Ustunlik	Eshitish	Ko‘rish
O‘xshashlik	Yolg‘izlik, uzoq umr, o‘limning muqarrarligini his	Yolg‘izlik, uzoq umr, o‘limning muqarrarligini his

¹¹ Tertullian. De Resurrectione Carnis. Edited by Ernest Evans. – London: SPCK, 1960. – Ch. 13.

¹² Eliade, Mircea. The Myth of the Eternal Return. – Princeton University Press, 2005. – P. 72.

	qilish, material yig'ish (o'tin, xushbo'yliklar), olov va yonish, kul, qayta yaralish.	qilish, material yig'ish (o'tin, xushbo'yliklar), olov va yonish, kul, qayta yaralish.
--	--	--

Sharq she'riyatidagi Qaqnus ichki, individual, psixologik va ma'naviy transformatsiyani ko'rsatadi. U tasavvuf daryosida g'arq bo'lgan qalbdir. U o'zini jamoatdan ajratadi, dunyoviy narsalardan voz kichadi va ilohiy jamolga yetishish uchun yonadi. Kuldun tug'ilgan yangi Qaqnus – bu komil inson darajasiga yetgan ruh. Bu jarayon butunlay ichki dunyoga qaratilgan.

G'arb Feniksi esa aksincha, makrokosmik, ob'ektiv va tashqi dunyoga yo'naltirilgan. U vaqtning davriyligini, astronomik sikllarni (masalan, Buyuk yil yoki Sotis davrini) boshqaradi. U tarixning yangi sahifasi ochilishini, imperiyalarning qayta tiklanishini ramziylashtiradi. Agar Qaqnus fojiaiy-lirik qahramon bo'lsa, Feniks epik-garmonik qahramondir. Uning qayta tug'ilishi fojia emas, balki tabiatning qat'iy qonuniyati va g'alabasi shaklida talqin etiladi.

Shuningdek, ramzlarning she'riyatdagi evolutsiyasi ham turlicha. G'arb Uyg'onish davri va undan keyingi adabiyotda (masalan, Shekspir, Milton, keyinchalik simvolistlar ijodida) Feniks ko'proq sevgining o'lmasligi yoki shoir iste'dodining boqiyliqi ma'nosida qo'llanilgan bo'lsa, Sharq adabiyotida (Bedil, Fuzuliy, Mashrab) Qaqnus fano vodiysining eng oliy timsoli ma'nolarini kasb etadi. Har ikki holatda ham insoniyat o'limdan keyingi hayotga, ruhning yo'qolib ketmasligiga bo'lgan ichki ishonchni ushbu qushlar orqali moddiylashtirgan.

Xulosa: Qaqnus va Feniks obrazlarining qiyosiy-mifopoetik tahlili ko'rsatadiki, inson badiiy tafakkuri geografik va madaniy chegaralardan qat'i nazar, o'xshash fundamental arxetiplarni yaratishga qodir. Olov, o'lim va qayta tug'ilish konseptlari insoniyatning mavjudlik qo'rquvlarini yengish va abadiyatga intilish ehtiyojidan tug'ilgan. Qaqnus va Feniks aynan mana shu intilishning eng yorqin ramziy ifodalaridir.

Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Qaqnus va Feniks genezisi turlicha bo'lsa-da (biri qadimgi Misr quyosh mifiga, ikkinchisi qadimgi hind va fors afsonalariga va qisman yunonlar ta'siriga borib taqaladi), ularning mifopoetik yadrosi va funksional strukturasi yagona o'lmas qush arxetipini tashkil etadi.

2. Qaqnus obrazi Sharq ijodiy tafakkurida lirik-falsafiy va audial-musiqiy xarakter kasb etib, tasavvuf falsafasining fano va baqo konsepsiyalarini, ruhiy yuksalish va komil inson g'oyalarini ifodalovchi asosiy semiotik vositaga aylangan.

3. Feniks esa G'arb va Antik an'anada ko'proq kosmik vaqt davriyligi, vizual-estetik ulug'vorlik, xristian teologiyasidagi tirilish dogmasi hamda ijtimoiy-siyosiy barqarorlik, abadiy shahar-davlat ramzi sifatida shakllangan.

Xulosa qilib aytganda, har ikki obraz ham asrlar davomida o'z jozibadorligini va falsafiy teranligini yo'qotmay, zamonaviy madaniyat, adabiyot va san'atda inson ruhining cheksiz imkoniyatlari hamda ma'naviy yangilanishning o'lmas timsoli bo'lib xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Attor F. Mantiq ut-tayr. – Tehron: Zavvor, 1383 h.sh.
2. Bertels Y.E. Navoiy va Attor. – Toshkent: Fan, 1965.
3. Eliade M. The Myth of the Eternal Return. – Princeton: Princeton University Press, 2005.
4. Ganjaviy N. Kulliyot. – Tehron: Amir Kabir, 1384.
5. Herodotus. The Histories / Translated by A.D.Godley. – Cambridge: Harvard University Press, 1920.
6. Komilov N. Tasavvuf yoki komil inson axloqi. – Toshkent: Yozuvchi, 1996.
7. Metamorphoses / Translated by A.S.Kline. – Bloomington: Indiana University Press, 2004.
8. Navoiy A. Asarlar: 20 jildlik. J. 10. – Toshkent: Fan, 1992.
9. Tertullian. De Resurrectione Carnis / Edited by Ernest Evans. – London: SPCK, 1960.
10. Гусев В.А. Мифопоэтика как система. – М.: Наука, 2012.